

BENEFÍCIOS DOS MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO TRABALHO DE PARTO E PARTO: REVISÃO NARRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10966679

Renan Augusto Marins

Bacharelado em Enfermagem

Thais Haus

Bacharelado em Enfermagem

RESUMO

O parto é um momento único e marcante na vida de uma mulher, sendo muitas vezes associado a dor, mitos e medos. O objetivo desta revisão narrativa de literatura é perceber quais os métodos não farmacológicos que existem e são mais usuais para controlar a dor no trabalho de parto. Foi realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo. Em busca preliminar foram localizadas 163 referências, as quais foram lidas e separadas de acordo com sua relevância científica. Após leitura minuciosa, foram selecionadas 10 referências que tratavam especificamente dos objetivos deste estudo, para a elaboração deste artigo. Conclui-se que a utilização de métodos não farmacológicos promove o alívio da dor no trabalho de parto e também uma maior sensação de controle por parte da mulher.

Palavras-chave: Métodos não farmacológicos; Terapias complementares; Parto.

ABSTRACT

Childbirth is a unique and memorable moment in a woman's life, and is often associated with pain, myths and fears. The objective of this narrative literature review is to understand which non-pharmacological methods exist and are most common to control pain during labor. Research was carried out in the Pubmed and Scielo databases. In a preliminary search, 163 references were located, which were read and separated according to their scientific relevance. After thorough reading, 10 references that specifically addressed the objectives of this study were selected for the preparation of this article. It is concluded that the use of non-pharmacological methods promotes pain relief during labor and also a greater sense of control on the part of the woman.

Keywords: Non-pharmacological methods; Complementary therapies; Childbirth.

INTRODUÇÃO

A dor é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela International Association for the Study of Pain (IASP) como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à uma lesão tecidual real ou potencial. A dor durante o trabalho de parto é exclusiva de cada mulher, sendo esta, influenciada por uma série de fatores relacionando-se com aspetos físicos, psicológicos, culturais e sociais, sendo por isso multidimensional. Se a mulher se encontra com medo e ansiosa, estes fatores vão levar a que haja uma reação ao nível do sistema nervoso simpático, originando conseqüentemente uma tensão nos ligamentos redondos do útero e rigidez a nível cervical, havendo assim um aumento da dor. No primeiro estágio do trabalho de parto, a dor surge devido às contrações uterinas, à dilatação do colo do útero e à distensão do segmento inferior do útero. (PEREIRA, 2016).

O parto é um momento único e marcante na vida de uma família, em especial na vida de uma mulher, representando um processo complexo na sua dimensão biopsicossocial. O momento do parto é, para muitas mulheres, um momento associado a dor, mitos e medos que, por si só, já o tornam mais difícil. Este processo de medo, ansiedade e dor contribuem para prejudicar o desenvolvimento do trabalho de parto (FRIAS; SOUSA; FERREIRA, 2020; PEREIRA, 2016).

Com o avançar do trabalho de parto, há uma extensão e intensificação da dor até à região infra umbilical, lombar e sagrada, sendo que no segundo estágio surge uma dor mais intensa e localizada a nível perineal, associada à sua distensão pela compressão e conseqüente saída do feto. No terceiro e quarto estádios, a dor relaciona-se com a dequitação e com a involução uterina (GUERRA, 2016; PEDRO; OLIVEIRA, 2016).

É fundamental que o Enfermeiro de Saúde Materna e Obstétrica (EESMO) esteja presente no momento do trabalho de parto e acolha a mulher neste momento tão importante da sua vida. Deve transmitir confiança, tranquilidade, empatia, respeitar e ouvir as queixas da parturiente, de forma a poder atuar no sentido de lhe proporcionar uma experiência o mais positiva possível. O controlo da dor do trabalho de parto é de extrema importância para a parturiente e acompanhante, promovendo tranquilidade para que possam aproveitar ao máximo este momento. Para promover

este controlo, existem atualmente métodos farmacológicos e não farmacológicos (FERREIRA, 2016; FRIAS; SOUSA; FERREIRA, 2021).

Este estudo teve por objetivo verificar por meio de revisão em periódicos nacionais e internacionais, os métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante o trabalho de parto utilizados pela enfermeira (o) obstetra / obstetrix e demais profissionais que assistem à mulher neste período.

MÉTODO

Revisão narrativa de periódicos nacionais e internacionais que apresentavam relevância científica em relação aos objetivos propostos. Para tanto, foram realizadas buscas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e manuais publicados disponíveis de forma gratuita na internet. Não foram utilizados cortes temporais a fim de explorar todo conteúdo que compreenda a temática, já que algumas terapias são tidas como místicas e sem comprovação científica quando questionada sua eficácia.

Em busca preliminar foram localizadas 163 referências, as quais foram lidas e separadas de acordo com sua relevância científica. Após leitura minuciosa, foram selecionadas 10 referências que tratavam especificamente dos objetivos deste estudo, para a elaboração deste artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Terapias complementares para o trabalho de parto O trabalho de parto apresenta um desafio fisiológico e psicológico para as mulheres. À medida que este se torna mais iminente, pode apresentar-se como um momento de emoções conflituosas em que o medo e a apreensão balançam com a excitação e a felicidade. A dor que se encontra associada ao trabalho de parto tem sido descrita como uma das formas mais intensas de dor que se pode experiênciá (SMITH et al., 2018).

Efetivamente a dor, durante o trabalho de parto, é uma resposta fisiológica, complexa, subjetiva e multidimensional aos estímulos sensoriais gerados, principalmente, pela contração uterina, tendo como outras causas fisiológicas a hipóxia da musculatura uterina, o estiramento cervical, vaginal e perineal durante o

período expulsivo, o stress (níveis aumentados de glicocorticoides e catecolaminas) e o limiar baixo de tolerância à dor (baixos níveis de endorfina, fadiga e doença) (ALMEIDA et al., 2005).

Smith et al. (2018) descrevem as várias fases do parto, enumerando a fase latente, que corresponde à parte inicial do trabalho de parto onde há contrações irregulares e pouca dilatação cervical, a fase ativa da primeira fase do trabalho de parto que consiste em contrações regulares, fortes e de frequência crescente, ocorrendo uma dilatação cervical que vai até aos 4cm a 6cm até à dilatação completa com 10cm e a segunda fase do trabalho de parto que começa, então, a partir de dilatação cervical total até ao nascimento do bebé e a terceira fase de envolve a expulsão da placenta – dequitação. (SMITH et al., 2018).

Existem várias filosofias relativamente ao controlo da dor sentida nas fases supracitadas, que envolvem a utilização de estratégias para quebrar o que tem sido descrito como o ciclo medo-tensão-dor, em que o medo e a ansiedade podem produzir tensão muscular, resultando isso num aumento da percepção da dor, sendo que para alguns estudiosos, quando a dor é abolida a ansiedade também é aliviada (ALMEIDA et al., 2005; SMITH et al., 2018).

Segundo Smith et al. (2018) tanto a dor como a percepção desta podem ser influenciadas por experiências passadas, fatores culturais, estado emocional, fatores cognitivos ou intelectuais, regulação do stress e sistema imunitário, bem como input sensorial imediato. Argumentam os autores que a gestão eficaz e satisfatória da dor deve ser individualizada para cada mulher, podendo ser influenciada por dois paradigmas, o paradigma de sentir alguma dor e lidar com ela, ou o paradigma de aliviar parcial ou totalmente a dor. O primeiro inclui a crença de que existem benefícios a longo prazo para a promoção do parto normal, e que a dor desempenha um papel importante neste processo. Esta abordagem do trabalho de parto com dor apoia e encoraja as mulheres, advoga a utilização de intervenções como a imersão na água, posições confortáveis e técnicas de autoajuda para permitir às mulheres.

1. Os métodos não farmacológicos para alívio da dor

A humanização na assistência ao parto está voltada para às necessidades das parturientes e sua família, mediante a aplicação de rotinas com procedimentos não

invasivos mas que trazem benefícios para esse momento, evitando intervenções desnecessárias. A enfermagem é o principal responsável nesse processo, através do acolhimento, buscando alternativas saudáveis e seguras de manejo da dor para atenuar o sofrimento da mulher durante o trabalho de parto e parto (BRASIL, 2001; DA CONCEIÇÃO ALVES, 2015).

Os métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da dor durante o trabalho de parto, são tecnologias leve-duras de cuidados que envolvem alguns conhecimentos estruturados. A utilização desses métodos alternativos vêm sendo estudados desde a década de 60, e foram adotados em algumas instituições a partir da década de 90, com o movimento de parto humanizado (GAYESKI; BRÜGGEMANN, 2010).

A humanização na assistência ao parto tem por finalidade de instituir um acompanhamento emocional, psicológico e familiar, e utilizar técnicas não medicamentosas para a diminuição da dor. Algumas dos métodos utilizados é a massagem na região lombar nas parturientes, exercícios para auxiliar na evolução do trabalho de parto, utilização de bola suíça e, principalmente, deixar a mulher ser a protagonista do processo, respeitando a sua individualidade e desejo (BRASIL, 2011; BIGARAN et. Al., 2021).

A realização das práticas não farmacológicas pode reduzir o uso de anestésicos e analgésicos durante o trabalho de parto e parto, para tornar esse processo o mais fisiológico possível. Esses recursos não têm efeitos colaterais para a mãe e o bebê, pois são técnicas que não utilizam medicações e propicia a mulher maior sensação de controle do parto (RITTER, 2012).

A Organização Mundial de Saúde, passou a recomendar métodos não farmacológicos de alívio da dor do parto (MNFAD) como condutas que são claramente úteis e que deveriam ser encorajadas. Estas estratégias aumentam a tolerância a dor durante todo o processo do trabalho de parto, permitindo que a mulher participe ativamente durante todo processo. Desta forma, muitos são os métodos utilizados para alcançar tais resultados, porém, nem todos possuem comprovação científica e clínica. Todos os métodos utilizados não apresentam nenhum tipo de risco para as mães e para os bebês, possibilitando muitas vezes o uso de terapias combinadas de analgesias.

Entre os métodos não farmacológicos encontrados, destacamos os seguintes métodos apresentados subsequentes, estes, divididos em diversas categorias, podendo ser aplicados muitas vezes por leigos direcionados pela enfermeira (o) obstetra ou por profissionais que atuem em conjunto durante o processo do nascimento (RITTER, 2012).

2. Técnicas de Respiração Método adaptado por Dick Read e Fernand Lamaze

A respiração é utilizada durante as contrações nas diferentes fases do trabalho de parto e no período expulsivo. Respiração total (respiração tóracoabdominal lenta, com inspiração e expiração profundas, num ritmo natural); respiração torácica lenta (respiração lenta, com inspiração e expiração profundas e longas, num ritmo natural, direcionando a respiração para a região torácica); respiração de pressão sem execução de força de pressão abdominal (respiração lenta, com inspiração profunda sustentada por maior tempo durante o puxo contrátil, a fim de manter o diafragma exercendo força sobre o útero, seguido de expiração longa) (PEREIRA, 2016).

No período expulsivo a expiração de pressão com execução de força abdominal (contração da musculatura estriada) no momento dos puxos. O relaxamento é a soltura de toda a musculatura corporal associada à respiração total, nos intervalos das contrações uterinas. Esta técnica de relaxamento e respiração, apresentou uma boa resposta em relação a redução da ansiedade das gestantes, porém não evidenciou resultados expressivos no que se diz respeito a redução da dor.

3. Massagens

A técnica da massagem é um dos meios mais naturais e instintivos utilizados no alívio da dor e do desconforto, já que reduz a ansiedade e o estresse, promove o relaxamento muscular, diminui a fadiga muscular, tem ação sedativa e analgésica, traz aumento da consciência corporal, produz benefícios emocionais e equilíbrio entre sistema simpático e parassimpático. Apesar de não existir um consenso relacionando riscos e benefícios da massagem durante o trabalho de parto, na prática é observado

que essa técnica tranquiliza a parturiente, reduzindo a ansiedade e aliviando a dor, conduzindo de maneira satisfatória o trabalho de parto (DA SILVA et al., 2019).

A massagem quando utilizada no início do trabalho de parto se mostrou mais eficaz no alívio da dor, já que a mesma proporciona uma redução do estresse e a ansiedade gerados neste período, fora o fato de permitir a participação ativa do acompanhante, possibilitando um maior nível de satisfação tanto para a gestante quanto para o acompanhante (MAFETONI; SHIMO, 2016).

4. Banhos

Estratégia utilizada devido estimulação cutânea, que através do calor superficial, tempo e intensidade (força da ducha) proporciona um efeito local e global na mulher. Para alcançar os objetivos terapêuticos a temperatura da água deve estar por volta dos 37°C, possibilitando a redução dos níveis de hormônios neuroendócrinos relacionados ao estresse, melhorando o padrão das contrações uterinas (MAFETONI; SHIMO, 2016).

A água morna reduz a sensibilidade dolorosa da gestante, isso ocorre devido a redução da atividade simpática através da modificação da transmissão aferente nociceptiva, a qual se torna mais lenta e eleva os níveis de encefalinas e endorfinas endógenas. A utilização do chuveiro, proporciona o alívio da dor lombar, queixa presente em um terço das gestantes no primeiro estágio do parto, geralmente em consequência da apresentação posterior da cabeça do feto (ODP), que pode ocorrer devido à demora na rotação do polo cefálico (DA SILVA et al., 2019).

Para que esta técnica tenha o efeito desejado, é recomendado que as gestantes permaneçam no banho por no mínimo 20 minutos, com a temperatura adequada (37 a 38°C). Durante o banho com a água aquecida ocorre uma vasodilatação periférica e o relaxamento da musculatura local, o alívio da dor ocorre devido a liberação de catecolamina e a elevação dos níveis de endorfina. O banho revitaliza, estimula a circulação, diminui o desconforto das contrações, promove relaxamento, diminui as dores lombossacras e por conseguinte, favorece a dilatação cervical. Esta técnica deve ser evitada em gestantes que sofrem de hipotensão arterial, isso devido a temperatura da água que causa a vasodilatação (MARINI, 2018).

5. Bola Suíça

A utilização da bola, permite a gestante adotar uma posição vertical sentada, possibilitando o balanço da pelve, trabalhando os músculos do assoalho pélvico. Os movimentos realizados pela gestante facilitam a descida e a rotação do feto. Durante os exercícios ocorre a melhora da circulação uterina o que possibilita contrações mais eficazes. A bola suíça pode ser utilizada também durante o primeiro estágio do trabalho de parto, tendo a finalidade de melhorar a percepção da tensão e do relaxamento do assoalho pélvico da gestante, realizando movimentos associados à respiração, o que permite muitas vezes o relaxamento da própria gestante (HENRIQUE et al., 2016).

A posição adquirida na bola, pode reduzir o tempo expulsivo, diminuir o índice de partos instrumentalizados, uso de ocitócitos, de episiotomia e da intensidade da dor referida, entretanto, pode ocorrer o aumento da perda sanguínea materna. A mesma é utilizada muitas vezes como um objeto lúdico, com intuito de distrair a gestante durante o trabalho de parto, diminuindo a tensão física e emocional, tornando o mesmo mais tranquilo, e confortável (MARINI, 2018).

6. Deambulação

A deambulação tem como propósito reduzir a dor durante o trabalho de parto, não sendo explicada e nem havendo comprovações científicas como pode ocorrer. O que ocorre é a aceleração da fase ativa, fase onde geralmente a mulher sente mais dor. A associação entre a deambulação e a ação da gravidade proporcionam à gestante um menor tempo na duração do período de dilatação, do período expulsivo e melhor dinâmica da contratilidade uterina (MARINI, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências científicas encontradas na literatura demonstram que, de modo geral, os métodos não farmacológicos para alívio da dor, contribuem positivamente para o trabalho de parto. Visto que estes métodos são capazes de induzir o trabalho de parto, aliviar a dor, favorecer a progressão do trabalho de parto, entre outros

benefícios. Além disso, é de baixo custo, diminui os índices de cesárea e tem potencial de aumentar a qualidade dos cuidados à parturiente.

Acredita-se que as práticas não farmacológicas são oferecidas de forma incipiente no Sistema Único de Saúde (SUS) e a escassez de dados sobre determinadas práticas mostram-se como uma limitação sobre o atual cenário dessa abordagem. O pequeno número de estudos incluídos nesta revisão demonstra a escassez de trabalhos sobre esse tema. Faz-se necessário a pesquisa e publicações de mais estudos com metodologia adequada, já que as práticas não farmacológicas no SUS estão disponíveis para uma assistência qualificada e humanizada à gestante.

Atualmente, existem lacunas na área obstétrica devido ao desconhecimento dos profissionais de saúde sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) como abordagem não farmacológica para o alívio da dor, estruturas inadequadas para o seu desenvolvimento, intervenções baseadas em tecnologia dura e posicionamento autoritário dentro da área obstétrica, contribuindo para a desvalorização do protagonismo da mulher.

Especificamente as práticas não farmacológicas favorecem o ato de humanização dentro da rede obstétrica que carecem do apoio dos gestores na aplicação de recursos para os cursos de capacitação com a equipe multidisciplinar, divulgações e orientações pelos profissionais às usuárias sobre os benefícios dessas práticas no pré-parto, para que sua compreensão viabilize a eficácia das medidas não farmacológicas durante as fases latente e ativa do parto.

Contudo, parece-nos ser pertinente a existência de mais estudos que comprovem a real eficácia dos mesmos em alguns casos, bem como, se em associação, poderão promover melhores resultados no alívio da dor, tendo sempre como principal foco uma experiência positiva e segura de parto.

REFERÊNCIAS

BIGARAN, L. T. et al. Trabalho de parto: usos de métodos não farmacológicos para alívio da dor. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 11, p. e156101119443-e156101119443, 2021.

DA CONCEIÇÃO ALVES, C. Humanização do parto a partir de métodos não farmacológicos para o alívio da dor: relato de experiência. *SANARE-Revista de Políticas Públicas*, v. 14, 2015.

DA SILVA, M. A. et al. Aromaterapia para alívio da dor durante o trabalho de parto. *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, v. 13, n. 2, 2019.

FERREIRA, S. S. C. H. Métodos não farmacológicos de alívio da dor. In Néné, M., Marques, R., Batista, A.B. *Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica*. 416-424. Lisboa: Lidel. 2016.

FRIAS, A.; SOUSA, L.; FERREIRA, A. Medo do Parto: Avaliação em um grupo de grávidas in Silene Barbosa (Org). *A enfermagem e o gerenciamento do cuidado integral* 3.187- 198p, 2020.

GAYESKI, M. E.; BRÜGGEMANN, O. M. (2010). Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: uma revisão sistemática. *Texto & Contexto Enfermagem*, 19(4), 774–782.

GUERRA, A. A dor em Obstetrícia. In Néné, M., Marques, R., Batista, A.B. *Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica*. 411-412. Lisboa: Lidel. 2016.

HENRIQUE, A. J. et al. Hidroterapia e bola suíça no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 29, p. 686-692, 2016.

MARINI, C. P. Humanização do parto no século XXI: reconhecendo tradições. 2018.

MAFETONI, R. R.; SHIMO, A. K. K. Efeitos da acupressão sobre a dor no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 24, 2016.

SMITH, C. A.; LEVETT, K. M.; COLLINS, C. T.; ARMOUR, M.; DAHLEN, H. G.; SUGANUMA, M. Relaxation techniques for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2018.

PEREIRA, M. Preparação para o nascimento e parentalidade. In Néné, M., Marques, R., Batista, A.B. *Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica*. 152-157. Lisboa: Lidel. 2016.

RITTER, K. M. Manejo não farmacológico da dor em mulheres durante o trabalho de parto e parto em um hospital escola. Porto Alegre-RS, 2012.